

Resumo Simples:
**A INTERDISCIPLINARIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA ESCOLAR**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885504

Luzia Ferreira Lima

Licenciada em Pedagogia– UNIGRAN, luziaferreira2010@gmail.com

Maria Lúcia Moraes Castilho

Graduada em Geografia– FINAV, mm5624536@gmail.com

Edna Alexandre da Costa

Licenciada em Normal Superior - FINAV, edna_alexandrecosta@hotmail.com

Danielly Gonçalves da Silva Sarturi

Licenciada em pedagogia- FIAR, daniellygssarturi@gmail.com

Sérgio Ferreira da Silva

Licenciado em Educação Física – UNIGRAN, sergimuems@hotmail.com

Fátima Sueli Vidoto Ricardo

Licenciado em Letras – FINAV/ Licenciada em Pedagogia - UFMS,
fatima.vidoto@hotmail.com

Rosileia Gonçalves da Silva

Licenciada em Pedagogia - FIAR, rosileia.015@gmail.com

Michele Ramos Marçal

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera, michele_marcal@hotmail.com

Débora Gabriele Bortolanza e Santos

Licenciada em Pedagogia – UNIGRAN, deborabortolanza@hotmail.com

Zulmira Batista Ortega Bueno

*Licenciada em pedagogia – Anhanguera/Licenciada em arte- Unijales,
zulmira_ortega@hotmail.com*

Introdução: Levando em consideração que a colaboração entre disciplinas e profissionais de diferentes áreas do saber é apontada como possíveis soluções para problemas de ordem prática enfrentados pelos profissionais da educação. Inúmeras pesquisas referentes à importância da interdisciplinaridade despertam a discussão a respeito do seu conceito e ao mesmo tempo ao considerar que a educação inclusa escolar requer compromisso coletivo e a visão interdisciplinar que a torna uma peça fundamental para que o convívio social aconteça naturalmente e utilizar os princípios e práticas que possam oportunizar suas ações em benefício dessa proposta nas situações escolares, de trabalho ou lazer. Objetivo: Refletir sobre o significado dos termos inclusão e interdisciplinaridade e identificar a relação entre ambos. Metodologia: Os textos foram selecionados a partir de levantamento bibliográfico sobre o tema em livros, dissertações, teses e artigos científicos. Resultados: Muitos fatores dificultam a efetivação do trabalho interdisciplinar nas propostas pedagógicas voltadas à educação inclusiva, principalmente diante do preconceito e da competição entre os profissionais da área da educação, não há uma política específica para esta tarefa, ao considerar o tema, a falta de propostas governamentais no que se refere a formação dos profissionais de educação para a inclusão. Dessa forma, é imprescindível que sejam traçados novos caminhos para que a prática interdisciplinar seja disseminada na área de inclusão escolar do país. Conclusão: Diante do exposto, podemos concluir que a educação da pessoa com deficiência depende de políticas públicas eficientes que privilegiem a formação do profissional para a inclusão, mas também de uma tomada de atitude individual movida pelo reconhecimento de que incluir é, sobretudo, reconhecer-se como parte de um universo de indivíduos singulares e interdependentes que de uma maneira ou de outra perseguem a própria inclusão nos diferentes contextos sociais. A inclusão, assim como a predisposição para a interdisciplinaridade, depende do nível do respeito à diversidade e da prática da cooperação e solidariedade de cada um.

Dessa forma, é imprescindível que sejam traçados novos caminhos para que a prática interdisciplinar seja disseminada na área de inclusão escolar do país.

Palavras-chave: inclusão; interdisciplinaridade; educação.